

maandblad

voor

accountancy en bedrijfshuishoudkunde

30e jaargang maart 1956 no. 3

INHOUD (Contents)

<i>Interne controle en de techniek der accountantscontrole</i>	blz. 98
(Internal control and the technique of auditors' examination)	
door Prof. Dr. A. Mey	
<i>Financiering van banken door middel van deposito-obligaties</i>	blz. 113
(Financing of banks by means of deposit bonds)	
door Prof. Dr. C. F. Scheffer	
<i>Multimomentopnamen</i>	blz. 123
(Multi-snapshots)	
door N. C. Looijaard	
<i>De verslaglegging door Naamloze Vennootschappen</i>	blz. 136
(The annual report of limited liability companies)	
door H. H. M. Foppe	
<i>Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde</i>	blz. 139
(Literature abstracts from periodicals in the field of accountancy and business economics)	